

Modernización de gestión a servicios municipales por medio de soluciones web en la era post-Covid

J. Robles Calderón¹, M.A. Aguilar Cortés¹, A. Pérez López², G. Robles Calderón¹, M. Aguilar Cortés¹

¹División de Ingeniería en Sistemas Computacionales, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México

²División de Ingeniería en Informática, Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán, Fracción I y II SN, Aire Libre, C.P. 73960, Teziutlán Puebla., México

[*jacobo.rc@teziutlan.tecnm.mx.com](mailto:jacobo.rc@teziutlan.tecnm.mx.com)

Área de participación: Ingeniería Administrativa

Resumen

El objetivo principal de este trabajo de investigación es presentar los resultados obtenidos al haber desarrollado e implementado una aplicación tecnológica basada en web y datos para el cobro de servicios de impuesto predial y agua potable dentro del H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo Puebla. Esto para mejorar la calidad de los servicios de e-government que se ofrece a la ciudadanía de dicho municipio y de la misma manera como una estrategia para reducir la afluencia dentro de las instalaciones de la tesorería municipal atendiendo con ello las recomendaciones de distanciamiento social vigentes a partir de la contingencia sanitaria ocasionada por el surgimiento del SARV-Cov-2.

Palabras clave: e-government, servicios, TIC, Covid-19

Resumen

The main objective of this research work is to present the results obtained by having developed and implemented a technological application based on web and data for the collection of property tax and drinking water services within the H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo Puebla. This is to improve the quality of the e-government services offered to the citizens of said municipality and in the same way as a strategy to reduce the influx within the municipal treasury facilities, thereby meeting the current social distancing recommendations. from the health contingency caused by the emergence of SARV-Cov-2.

Key words: e-government, services, TIC, Covid-19

Introducción

Hoy en día los países y sus gobiernos enfrentan retos muy importantes para el desarrollo de su economía, sociedad, relaciones internacionales, seguridad, generación de empleo, salud y bienestar para sus comunidades, pero sobre todo ante la crisis que dejó la pandemia ocasionada por el COVID-19 la cual afectó a toda la sociedad de manera significativa.

Por esta razón los diferentes niveles gubernamentales de cada país han buscado alternativas para mitigar el impacto ocasionado. La mayoría de las actividades humanas ha puesto de manifiesto la importancia que hoy en día tienen las tecnologías de información y comunicación como herramientas que permiten a gobiernos y empresas contrarrestar el distanciamiento social y el aislamiento. La

pandemia se ha convertido en un fenómeno global que afecta tanto a economías avanzadas como a emergentes en los ámbitos social, económico y de salud [1].

Debemos tener presente que en desarrollo de las actividades de las organizaciones la automatización de procesos administrativos es algo muy común pues permite construir información que es procesada para generar el conocimiento necesario que permite soportar la toma de decisiones y así desarrollar planes estratégicos que las beneficien sin importar que sean públicas o privadas.

El gobierno electrónico es un servicio público digital que presta el Estado a la ciudadanía y al sector empresarial con el propósito de mejorar los niveles de eficacia y eficiencia en el ejercicio gubernamental, renovando sus procesos y procedimientos con respecto a la calidad de los servicios públicos, facilitando la armonía y la coordinación entre las distintas instancias de gobierno. En esta etapa, el objetivo es reinventar los servicios ofrecidos por la administración pública, situando a la ciudadanía en el centro [2].

Con relación a los gobiernos electrónicos el grado de innovación en sistemas informáticos orientados a la prestación de servicios a nivel gubernamental ha repercutido en un aumento considerable de los recursos humanos, materiales y sobre todo tecnológicos que se invierten en su desarrollo derivado de los beneficios como servicios más rápidos y de mejor calidad que se obtienen a partir de ellos [3].

Se debe destacar que la perspectiva y el rol que desempeña actualmente la población ha cambiado rápidamente volviéndose más exigente pues solicita mejores servicios públicos y privados que aprovechen el uso de Internet el cual se ha extendido entre la población en general, cambiando con ello las expectativas de la ciudadanía. Ante esta realidad, los gobiernos han buscado desarrollar y utilizar servicios que les permitan hacer más eficientes los procesos de gestión, así como generar información que pueda ser integrada en diversos aspectos de la administración pública.

Este escenario demuestra que los ciudadanos se han vuelto más exigentes y sus expectativas se han incrementado, aspecto que presiona en el trabajo, de manera particular en el servicio público, a tratar de eliminar la burocratización del pasado y centrar la atención en responder a este nuevo esquema de exigencia de los ciudadanos, lo cual demanda una creación de valor agregado apoyado en el uso de TIC.

Ante la evolución en cuanto al uso de las TIC dentro de la administración pública se puede también fomentar la transparencia en la función pública y que se diversificaran los medios de comunicación y de contacto entre la ciudadanía y los diferentes niveles de servidores públicos. Estas expectativas pueden exigir cierto esfuerzo adicional para cubrirlas satisfactoriamente, desde elaboración de diversos informes hasta la búsqueda constante por elevar la calidad en el servicio prestado, factores por los cuales se generan ciertas resistencias al cambio y al uso de estas tecnologías. La importancia de la administración se ve, en que esta imparte efectividad a los esfuerzos humanos, ayuda a obtener mejor personal, equipo, materiales, dinero y relaciones humanas [4]. Considerando lo antes mencionado se puede determinar que tiene un papel fundamental en la vida del Estado y por consecuencia en la vida de la sociedad, por tal motivo tiene que estar sujeta a las nuevas estrategias, mismas que establece el sistema contemporáneo. Una de las tantas estrategias, es la modernización de las tecnologías de la información y comunicación las cuales tienen un papel fundamental para el buen funcionamiento del Estado.

Por tanto, la principal hipótesis que sostiene este trabajo de investigación es verificar que el desarrollo y aplicación de las tecnologías de la información y comunicación dentro de la administración pública del H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo Puebla ayudará a mejorar el desempeño y eficiencia de algunos servicios que se brindan a la ciudadanía durante tiempos de y post pandemia. Entre los problemas que requerían atención prioritaria se encuentran la digitalización de servicios administrativos para agilizar la gestión y control de datos relacionados con predios y tomas de agua potable, la documentación y propuesta de mejora de infraestructura interna de telecomunicaciones en el edificio del H. Ayuntamiento con el objetivo de garantizar la

interconectividad de usuarios, así como el desarrollo de un plan de servicio de mantenimiento preventivo para sistemas y equipos de cómputo que garantice su correcta operatividad en las diferentes áreas pertenecientes al gobierno de dicho municipio.

A través de la aplicación de TIC propuesta en este estudio, se buscó impulsar el desarrollo de los gobiernos electrónicos a nivel municipal para que exista un acercamiento real con los ciudadanos ya que, esto es algo que aun en tiempos previos a la pandemia ocasionada por el SARS-COV-2 ha resultado un desafío difícil de afrontar.

Metodología

Metodología de Investigación

Para el desarrollo del trabajo de investigación del que se deriva el presente artículo se realizó un estudio no experimental ya que se identificaron variables que se describieron en su estado actual, con un enfoque transversal descriptivo de las condiciones encontradas durante la implementación del proyecto. Si bien el presente estudio está orientado en gran medida a resolver un problema de índole administrativo basado en factores cuantitativos se busca desarrollar herramientas que proporcionen información que de soporte a la toma de decisiones motivo por el cual se utilizarán fuentes cualitativas y criterios propios en la resolución de problemas [5]. De igual manera es importante destacar que realizaron múltiples reuniones entre el personal del H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo y docentes investigadores del Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán lo que permitió conocer a detalle los procesos de cobro de impuesto predial y agua potable permitiendo un establecimiento preciso de los requerimientos que debía contener la aplicación tecnológica a desarrollar.

Desarrollo de la plataforma web de cobro de impuestos municipales

Dentro de los principales problemas que afronta actualmente el H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo se encuentran el cobro del impuesto predial, así como del servicio de agua potable a los habitantes empadronados en dicha localidad. Actualmente y según datos del INEGI en su último censo de población y vivienda se registra una población total de 6653 habitantes en el municipio [6], de los cuales se dispone con un padrón de contribuyentes registrados de aproximadamente 2300 habitantes que cuentan con algún tipo de predio dentro del municipio o que disponen de alguna toma de agua. Como se muestra en tabla 1 hay una importante disminución de la participación tributaria de la ciudadana del año 2020 al 2021, ocasionado en gran medida por la pandemia derivada del COVID-19.

Tabla 1. Porcentaje de recaudación de impuestos 2019-2021

Concepto	2019	2020	2021
Porcentaje de ciudadanos con pagos al corriente	20%	24%	18%
Porcentaje de ciudadanos con retraso en pagos	57%	48%	39%
Porcentaje de sin pagos registrados	23%	28%	43%

Dicho déficit se debe principalmente al impacto económico que se ha generado por la contingencia sanitaria pero también se pudieron destacar aspectos significativos como la aplicación de normas de distanciamiento social, así como la inseguridad que tienen los ciudadanos de asistir a lugares públicos como las oficinas de los ayuntamientos a realizar el pago de sus contribuciones. Hay que considerar que la baja recaudación de impuestos imposibilita a las autoridades municipales el desarrollo de programas y obras públicas y sociales que beneficien a la población en general.

Ante lo mencionado con anterioridad surgió la necesidad de desarrollar un proyecto que se encontrara dividido en fases que involucraran de manera directa el uso de la Tecnologías de Información y Comunicación; a fin de mejorar la forma en la que el gobierno municipal de Teteles ofrece servicios a la ciudadanía y lograr construir un camino hacia la alfabetización tecnológica por un gobierno electrónico adecuado a partir de la modernización de algunos de los servicios públicos

municipales [7]. La plataforma web para el cobro de impuestos municipales por conceptos de predial y agua potable permite al personal de tesorería del municipio de Teteles de Ávila Castillo tener un padrón digital actualizado de los contribuyentes de dicho municipio, de igual manera recaba información geográfica asociada al tamaño y ubicación de predios y tomas de agua lo que permite poder construir un banco de datos que da soporte a la toma de decisiones en relación a las diversas políticas y estrategias que debe llevar a cabo el gobierno municipal para incentivar la recaudación entre los habitantes. Así mismo dicha aplicación permite realizar la programación de citas para que los ciudadanos asistan a las oficinas de tesorería en fechas y horas específicas agilizando el proceso y evitando la concentración de personas dentro de las áreas designadas para el cobro de impuestos. Cabe mencionar que al desarrollar este proyecto se buscó un balance entre la parte metodológica y la técnica, proporcionando una cantidad de información suficiente para que sea claro lo que se hizo y para describir los resultados obtenidos.

Metodología técnica

Para el desarrollo de la plataforma web para pago de impuestos municipales (SGCSM) en el municipio de Teteles de Ávila Castillo Puebla, la cual es resultado del presente estudio se consideraron en primera instancia las diferentes fases de madurez del ciclo de vida del gobierno electrónico: presencia, información urbana, interacción y transacción, posteriormente se realizó un análisis de los procesos administrativos que se realizan dentro de dicha administración, estableciéndose un plan de desarrollo basado en la metodología OOHDM (Método de Diseño de Hipermedia Orientado a Objetos) debido que presenta un alto grado de afinidad y claridad en el desarrollo de aplicaciones web [8]. En la tabla 2 se describen las actividades desarrolladas en cada etapa de la metodología:

Tabla 2. Actividades realizadas en base a la metodología OOHDM

Fase	Descripción
Obtención de requerimientos	Se analizaron los procesos de manera general para visualizar el alcance del sistema. Se estableció la problemática, así como los requerimientos e instrumentos de recolección de información. Planificación de las actividades a desarrollar.
Modelo Conceptual	Se desarrollaron diagramas UML de casos de uso, diagramas de clase, diagramas de secuencia y colaboración, diagramas de estado y diagramas de arquitectura general del sistema.
Diseño Navegacional	Se establecieron las diferentes rutas que pueden seguir los usuarios del sistema basados en los perfiles que poseen.
Diseño de interfaz abstracta	Se definieron las interfaces de la aplicación a través de un proceso de maquetado. Dichas interfaces permiten a los usuarios del sistema la interacción con los diferentes módulos que la conforman.
Implementación	Se instaló la aplicación dentro del servidor web del municipio de Teteles de Ávila Castillo. Para la implementación de utilizó el sistema operativo Windows Server 2016 Data Center Edition, IIS 10 y SQL Server 2016 Developer.

Descripción de la aplicación de cobro de impuestos municipales

La aplicación web desarrollada para el cobro de impuesto predial y agua potable se desarrolló haciendo uso de tecnologías Microsoft y actualmente se encuentra administrado por personal técnico y operativo perteneciente al H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo. En la tabla 3 se muestra a detalle la arquitectura implementada para el sistema de cobros.

Tabla 3. Descripción de la arquitectura para el sistema de cobro de impuestos municipales

Herramientas de desarrollo	Visual Studio Community 2019.
----------------------------	-------------------------------

	C# como lenguaje de programación. SQL Server 2016 Developer. MVC como patrón de diseño.
Arquitectura implementada	El sistema de cobro de impuesto predial y agua potable se desarrolló aplicando la arquitectura n-capas ya que permite la agrupación de funcionalidades en distintos que se colocaron verticalmente para poder separar las responsabilidades de cada componente de software.
Capa de datos	El origen de los datos de contribuyentes y pagos se encuentra alojado en una base de datos relacional ubicada en un servidor de base de datos SQL Server 2016 Developer.
Capa de acceso a datos	Se utilizó Entity Framework Core 3.0 como tecnología de acceso a datos.
Capa de lógica de negocio	Se realizó la definición e implementación de un modelo de entidades complejo para permitir la validación de todas las especificaciones establecidas dentro de la fase de requerimientos.
Capa de servicios	Se generó una capa de servicios basado en web API ya que en trabajos futuros se desea complementar esta plataforma de cobro con otro tipo de aplicaciones.
Capa de presentación	Para el desarrollo de las interfaces de usuario o cliente se utilizó HTML5, CSS3, Bootstrap 4, y jQuery

Como se describe en la tabla anterior para el desarrollo de la aplicación se llevó a cabo la implementación de Asp.NET MVC, dividido en capas y haciendo uso de Entity Framework, utilizando además JavaScript para mejorar el diseño y la interacción con el usuario aplicando la metodología de desarrollo de Software OOHDM tal y como se muestra en la figura 1.

Figura 1. Arquitectura general del sistema de cobro de impuestos municipales

Resultados y discusión

Como resultados del presente trabajo de investigación se destaca el desarrollo una aplicación web que permite generar un banco actualizado de datos de contribuyentes que incluye datos geográficos de localización de predios y tomas de agua, un registro más confiable de los pagos realizados por parte de los contribuyentes, así como un mecanismo que permite a los ciudadanos realizar un programación de citas para acudir a las instalaciones del finanzas del municipio de Teteles de Ávila Castillo a realizar los pagos correspondientes.

Con relación a la estructura general del sistema de cobros está organizada en una serie de módulos actualizables que permiten al personal del ayuntamiento alimentar al sistema y hacerlo más flexible para pueda ser capaz de implementar diferentes consideraciones al momento de realizar el cálculo de montos a pagar por conceptos de impuesto ya que podrá aplicar diferentes tipos de criterios como descuentos por pronto pago, INAPAM, promociones entre otros como mecanismo de apoyo a la ciudadanía del municipio. Tal y como se muestra en la figura 2, se logró también el desarrollo de una interfaz responsiva que facilita la recolección de datos de contribuyentes, registro de pagos, etc., lo que permite la conformación de un banco de datos digital que podrá ser utilizado en la presente administración, así como en administraciones futuras y poder conservar con ello un registro histórico de los pagos o adeudos que presenta la ciudadanía.

Figura 2. Pantallas del Sistema de cobro de impuestos municipales

Se observó que por parte de la ciudadanía que al existir un banco digital de datos que contiene un historial de pagos, así como a la posibilidad de que los contribuyentes que agendan su cita a través de la aplicación web requieren de un menor tiempo de atención al momento de realizar dicho pago tal y como se muestra en la gráfica 1. De igual manera se logró un menor tiempo de exposición de las personas en espacios públicos lo que derivado de la pandemia es un aspecto que el gobierno municipal de Teteles de Ávila pone especial atención.

Gráfica 1. Tiempo requerido para la realización de pago de impuestos

Otro de los factores a considerar es el grado de satisfacción que tiene el personal del ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo al momento de interactuar con el sistema de cobro de impuestos. Para obtener esta información se aplicaron diferentes instrumentos que evaluaron la aceptación de los usuarios en función de 6 ejes básico que se describen en la gráfica 2.

Gráfica 2. Tiempo requerido para la realización de pago de impuestos

Como se muestra en la gráfica 3 se detecta un mayor grado de confianza por parte de la ciudadanía para asistir a realizar el pago de impuesto predial y servicio agua potable ya que no se encontrarán expuestos a un área concurrida pues se realizará a través de citas programadas y de igual manera el contar con un sistema informático el proceso de pago en ventanilla se realiza en una menor cantidad de tiempo. Para la conformación de dicha estadística se realizaron 483 encuestas rápidas a los ciudadanos que acudieron a realizar dicho trámite.

Gráfica 3. Grado de confianza de la ciudadanía para realizar pagos en tesorería

Trabajos a futuro

Como se puede apreciar a lo largo de este trabajo el ámbito de gobierno electrónico es un área que presenta muchas áreas de oportunidad. Con relación a la herramienta web desarrollada es necesario la integración del pago de impuestos predial y de agua potable totalmente en línea, destacando que al momento en el que se desarrolló la investigación aquí expuesta no existen aún una cultura digital por parte de todos los contribuyentes del municipio debido a que no todos los ciudadanos tienen libre acceso a las TIC. Para ello se propone al ayuntamiento municipal el desarrollo de campañas de alfabetización digital que involucren un mayor número de personas y puedan apreciar los múltiples beneficios que se pueden obtener a través del uso de tecnologías informáticas.

Del mismo modo en el mediano y largo plazo se deberán agregar nuevas funcionalidades al sistema de cobros para garantizar un correcto funcionamiento, así como la integración de dicha aplicación a otras fuentes de datos y aplicaciones y con ello poder explotar de una mejor manera todas las ventajas que nos ofrece actualmente el análisis de grandes volúmenes de datos [9].

Conclusiones

Diferentes sectores de la sociedad se han visto afectados negativamente a partir de la pandemia por COVID-19. Con relación a la recaudación presupuestal de los diferentes municipios se observa una baja en la participación tributaria debido a las dificultades económicas que enfrentan las familias por la contingencia sanitaria, así como a la falta de confianza que existe por parte de los ciudadanos de asistir a instalaciones donde puede existir una alta afluencia social. La importancia de aplicar las TIC para crear herramientas que ante estas circunstancias permitan que los individuos puedan en medida de lo posible realizar actividades cotidianas con un mayor grado de seguridad. Ante lo mencionado anteriormente el desarrollo de la aplicación para el cobro de impuestos municipales en el H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo Puebla, colaboró para poder contribuir en la resolución de dichas problemáticas.

Por otro lado, la implementación de TIC en la consolidación de servicios digitales en los gobiernos electrónicos tiene un impacto cada vez más significativo ya que permite incrementar la calidad en los servicios que se ofrecen a la ciudadanía en general y sirven como una herramienta que puede contribuir de manera significativa en podemos denominar una alfabetización digital [10].

El Instituto Tecnológico Superior de Teziutlán en colaboración del H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila castillo Puebla tiene una perspectiva clara que la disminución en la brecha digital existente entre los ciudadanos se reducirá de manera considerable a medida que se desarrolle ciencia y tecnología que permitan una integración efectiva e incluyente hacia todos los sectores de la sociedad.

Agradecimientos

A las facilidades otorgadas por el H. Ayuntamiento de Teteles de Ávila Castillo Puebla para la realización de este estudio, en especial al personal que labora dentro del área de tesorería por el apoyo brindado para la comprensión general del proceso de cobro de impuestos.

Referencias

- [1] M. Agudelo, E. Chomali y J. Suniaga, «Las oportunidades de la digitalización en América Latina frente al Covid-19,» *Corporación Andina de Fomento / Naciones Unidas*, 2020.
- [2] R. Pérez Zuñiga, O. Camacho Castillo, E. Mena Hernández y G. Arroyo Cervantes, «Análisis general del gobierno electrónico en México,» *Paakat: Revista de Tecnología y Sociedad*, n° 9, 2016.
- [3] D. Avila Barrios, «El uso de las TIC en el entorno de la nueva gestión pública mexicana. Andamios Revista de Investigación Social,» *Andamios*, vol. 11, n° 24, pp. 263-288, 2016.
- [4] R. Pérez Zuñiga, O. Camacho Castillo, E. Mena Hernández y G. Arroyo Cervantes, «Análisis general del gobierno electrónico en México,» *Revista de Tecnología y Sociedad*, vol. 5, n° 9, 2016.
- [5] F. Hillier y M. Hillier, *Métodos cuantitativos para administración*, Mc Graw Hill, 2014.
- [6] INEGI, «Censo de población y vivienda 2020,» [En línea]. Available: https://www.inegi.org.mx/servicios/widgets_poblacion.html. [Último acceso: 10 Agosto 2021].
- [7] I. Patiño Galván y J. Ceja Pizano, «Modernización de los servicios públicos municipales a través de las TIC, desde una perspectiva integral,» *Dimensión Empresarial*, vol. 11, n° 2, pp. 70-88, 2015.
- [8] D. A. Flores Jaimes, E. De la Cruz Gámez, J. A. Montero Valverde y J. Carranza Gómez, «Diseño e Implementación de la metodología OOHDM en el desarrollo de un Sistema Web caso: Empresa Ingeniotics,» *Investigación y Ciencia Aplicada a la Ingeniería*, vol. 4, n° 25, 2021.
- [9] L. Joyanes Aguilar, *Big Data. Análisis de grandes volúmenes de datos en organizaciones*, Ciudad de México: Alfaomega, 2013.
- [10] A. Ramírez Uresti, «Pandemia y alfabetización digital,» *Forbes México*, 2021 Septiembre 2020. [En línea]. Available: <https://www.forbes.com.mx/pandemia-y-alfabetizacion-digital/>. [Último acceso: 12 Agosto 12].